

Universal Xalqaro Ilmiy Jurnal

Jurnalning bosh sahifasi: <https://universaljurnal.uz>

Universal International Scientific
Journal

e-ISSN: [3060-4540 \(online\)](https://universaljurnal.uz)

Year: 2025 Issue: 2 Volume: 2

Published: 3.02.2025
<https://universaljurnal.uz>

International indexes

GOOGLE SCHOLAR

CROSSREF (OAK BAZA)

ZENODO

OPEN AIRE

EUROPUB

RESEARCHGATE (OAK BAZA)

SJIF

ISHLAB CHIQUARUVCHI KORXONALARIDA INNOVASION FAOLIYATNI MOLIYALASHTIRISH USULLARI

Yusufjonov Ravshanbek
Namangan davlat universiteti
Uzbekistan
ravshanbek2@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada Mamlakatimizda innovasion faoliyatni rivojlantirish va moliyalashtirish, iqtisodiyotning xar kaysi tarmog'idagi sanoat korxonalarining jadal suratlar bilan rivojlanishini ta'minlash haqida ma'lumotlar keltirilgan. Ishlab chiqaruvchi korxonalarda innovatsion faoliyatni moliyalashtirish usullari tahlil qilinadi. Innovatsiyalarni rivojlantirishda davlat dasturlari, bank kreditlari, venchur kapitali, xususiy investitsiyalar va xalqaro moliyaviy manbalar muhim rol o'ynashi ko'rsatib o'tiladi. Shuningdek, samarali moliyalashtirish mexanizmlarini yaratish, investitsion muhitni yaxshilash va innovatsion loyihalarni qo'llab-quvvatlash strategiyalari bo'yicha tavsiyalar beriladi. Maqolada moliyalashtirish jarayonida uchraydigan muammolar va ularni hal qilish yo'llari ham yoritilgan.

Kalit so'zlar: iqtisodiyot, «Innovasiya», resurs, zamonaviy texnologiya, milliy iqtisodiyot, real sektor, moliyalashtirish, ishlab chiqarish, investitsiya, venchur kapitali, kredit, grant, subsidiya, strategiya, korxonalar.

Аннотация: В данной статье представлена информация о развитии и финансировании инновационной деятельности в нашей стране, обеспечивающей опережающее развитие

промышленных предприятий в любой отрасли экономики. Анализируются методы финансирования инновационной деятельности на производственных предприятиях. Показано, что важную роль в развитии инноваций играют государственные программы, банковские кредиты, венчурный капитал, частные инвестиции и международные финансовые ресурсы. Также даются рекомендации по созданию эффективных механизмов финансирования, улучшению инвестиционного климата и стратегии поддержки инновационных проектов. В статье описаны проблемы, возникающие в процессе финансирования, и пути их решения.

Ключевые слова: экономика, «Инновации», ресурс, современные технологии, национальная экономика, реальный сектор, финансирование, производство, инвестиции, венчурный капитал, кредит, грант, субсидия, стратегия, предприятие.

Abstract: This article provides information on the development and financing of innovative activities in our country, ensuring the rapid development of industrial enterprises in various sectors of the economy. Methods of financing innovative activities in manufacturing enterprises are analyzed. It is shown that state programs, bank loans, venture capital, private investments and international financial sources play an important role in the development of innovations. It also gives recommendations on creating effective financing mechanisms, improving the investment climate and strategies for supporting innovative projects. The article also covers problems encountered in the financing process and ways to solve them.

Keywords: economy, "Innovation", resource, modern technology, national economy, real sector, financing, production, investment, venture capital, credit, grant, subsidy, strategy, enterprise.

Language: Uzbek

Citation: Yusufjonov , R. (2025). METHODS OF FINANCING INNOVATION ACTIVITIES IN MANUFACTURING ENTERPRISES. Universal International Scientific Journal, 2(2), 10–13. Retrieved from <https://universaljurnal.uz/index.php/jurnal/article/view/1428>

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14808843>

Google scholar: https://scholar.google.co.in/scholar?hl=ru&as_sdt=0%2C56q=I5HLAB+CHIQARUVCHI+KORXONALARIDA+INNOVASION+FAOLIYATNI+MOLIYALASHTIRISH+USULLARI&btnG=

KIRISH

Xozirgi sharoitda iktisodning barcha tarmoklarini jadal suratlar bilan rivojlantirib ichki va tashki bozorlar uchun sifatli va raqobatbardosh maxsulotlar ishlab chikarishni ta'minlashni innovasion faoliyatsiz tasovvur qilib bo'lmaydi. Bu kiyin vazifani xal qilishni korxonaning uzi

tanlaydi: -agar korxonada yangi maxsulot ishlab chikarilmasa erta yoki kech xonavayron bulishi mumkin, uni ishlab chikarish esa katta xarojatlar bilan boglik, bu esa karxonadan etarli moliyaviy ta'minotni talab kiladi. Sanoat korxonalarida innovasion faoliyatni moliyalashtirishni yaxshi asoslangan

tizimini yaratish, molyaviy mablag'larni jamgarish va innovasion xarakterlar uchun sarflashga sharoit yaratadi.

Xozirgi davrda respublikamiz sanoat korxonalarida innovasion faoliyatni yaratish uchun birinchi navbatda innovasion loyixalarni moliyalashtirish masalasini xal etish lozim bo'ladi. Sanoat korxonalarining innovasion faoliyatini tugri moliyalashtirish ularning samarali rivojlanishi uchun muxim omil xisoblanadi.

Xar kandy korxonaning innovasion faoliyatini natijasi muvoffakiyatli va samarali bo'lishi Ko'p jixatdan uni moliyalashtirish manbalarini va usullarini aniqlashga bog'likdir.

Innovasion faoliyatni moliyalashtirish manbalari bulib davlat, turli korxonalar, moliya sanoat guruxlari, kichik biznes korxonalar, investisiya va innovasiya jamgarmalari, maxalliy boshkaruv organlari, jismoniy shaxs va boshklar xisoblanadi. Ularning barchasi xujalik yuritish jarayonida ma'lum darajada ishtirok etib, innovasion faoliyatni rivojlanishiga ta'sir ko'rsatadi .

Innovasion faoliyatni moliyalashtirish davlat mablag'lari bilan bir katorda xususiy mablag'lar xisobidan xam amalga oshiriladi. Jumladan Ko'plab g'arbiy Evropa mamlakatlari va AQSh davlatida ilmiy tadqiqot va konstruktorlik ishlari uchun ajratiladigan moliyaviy resurslar davlat kapitali va xususiy kapital urtasida deyarli teng mikdorda taksimlanadi.

Innovasion faoliyatni

moliyalashtirishni tashkillashtirish tamoyillari avvalo ularning moliyalash manbalarining Ko'pligiga va turli tumanligiga, moliyaviy foydasini usishini ta'minlay oladigan innovasiyalarni moliyalashtirishga asoslanadi.

Sanoat korxonalarining innovasion faoliyatini moliyalashtirish manbalari mulkchilik shakillariga karab ikki guruxga bulinadi: davlat moliyaviy resurslari, nodavlat moliyaviy resurslari.

Davlat moliyaviy resurslariga davlat byudjeti mablag'lari, byudjetdan tashkari jamgarmalar, davlat zayomlari, davlatga tegishli aksiya paketlari va boshka davlat mulklari kirs, nodavlat moliyaviy resurslari -turli xujalik sub'ektlari, jamoat tashkilotlari va jismoniy shaxslarining moliyaviy mablag'laridan iborat. Shuningdek boshka manbalarning mablag'lari xam yunaltiriladi. Ular byudjet mablag'larini jalb etish, solik imtiyozlarini yaratish, kredit mablag'lari ajratish, sugurta kafolatlarini berish, uzining va boshkalarining mablag'laridan foydalanish xisobidan tashkil topadi.

XULOSA

Ko'pchilik xollarda zamonaviy texnologiyalarga asoslanadigan, yukori sifatli va rakobatbardosh maxsulotlarni ishlab chiqarishni ta'minlaydigan samarali innovasion loyixalarni moliyalashtirish kuzda tutiladi. Shuningdek xorijiy kompaniya va firmalarning investisiya mablag'lari, grandlari xamda xomiylari orqali innovasion loyixalarni moliyalashtirish xam muxim ahamiyatga

ega. Shuning bilan kelgusida bu maqsadlarni aniqlash, axboratlarni yig'ish, yunalishdagi muammolarni yechimini taxlil etish xamda mukammal innovasion topish uchun innovasion faoliyatni tizimni ishlab chiqish lozim bo'ladi. moliyalashga qaratilgan aniq strotegik

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Karimov I.A. Bizni bosh maksadimiz jamiyatni demokratlashtirish va yangilash mamlakatni modernizasiya va islox etishdir. T.: «Uzbekiston» 2005. -96 b
2. Ilyadkov A.V. Problemi finansirovaniya innovasionnoy deyatelnosti predpriyatiya //Sovremennie issledovaniya sosialnix problem (elektronniy nauchniy jurnal), №1(09) 2012
3. Astapov K. Irrovassii promishlennix predlryatij i ekonomicheskij rost //Ekonomist. 2002. № 6.s. 5-8.
4. Maxammatova, M. J. (2022). Pedagogical technology as an important factor for the development of critical thinking. THEORETICAL & APPLIED SCIENCE Учредители: Теоретическая и прикладная наука,(5), 764-768.
5. Jalilovna, M. M. M. (2024). SHAXSGA YO'NALTIRILGAN TA'LIM MODELINI AMALGA OSHIRISH UCHUN TANQIDIY FIKRLASHNI RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYALARI. IJTIMOY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI, 4(2), 130-133.
6. Jalilovna, M. M. M. (2024). BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA TANQIDIY FIKRLASH KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH INTELLEKTUAL QOBILIYATNI OSHIRISHNING ASOSIDIR. TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI, 4(2), 436-439.
7. Djumaboyeva, E., & Makhammatova, M. J. (2023). EFFECTIVENESS OF IMPROVING CRITICAL THINKING SKILLS IN PRIMARY CLASS STUDENTS. American Journal of Interdisciplinary Research and Development, 13, 187-190.
8. Maxammatova, M. M. M., & Toshmatova, G. (2024). ZAMONAVIY YOSHLAR VA AXBOROT PSIXOLOGIK XAVFSIZLIGI MASALALARI. Universal xalqaro ilmiy jurnal, 1(4), 450-451.
9. Xusanovich, M. O. (2024, November). MAKTABGACHA TA'LIM MUASSASALARIDA TADBIRKORLIK MADANIYATIGA O'RGATISH. In INTERDISCIPLINE INNOVATION AND SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE (Vol. 3, No. 25, pp. 16-18).
10. Mirzayev, O. (2023). ERTAK-TERAPIYASI VA TADBIRKORLIK MADANIYATI ELEMENTLARINING INTEGRATSIYASINI TA'MINLASHNING METODIK TIZIMI. Инновационные исследования в современном мире: теория и практика, 2(25), 92-94.